

MAMLAKATIMIZDA FUQARO MUHOFAZASI MA'MURIY-HUQUQIY BOSHQARUVINING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Esenbayev Djanibek Tairovich

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268333>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida dolzarb masalalardan biri bo'lgan fuqaro muhofazasi ma'muriy-huquqiy boshqaruvining huquqiy asoslari tadqiq etilgan. Olimlar karashlari, qonunchilik normalari tahlili asosida fuqaro muhofazasini huquqiy tartibga solishni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. «Fuqaro muhofazasi» tushunchasiga mualliflik talqin ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. favqulodda vaziyatlar, fuqaro muhofazasi, ekologik ofatlar, texnogen yoki tabiiy ofatlar, huquqiy kafolatlar.

Tarixdan ma'lumki, tinchlik davrida va urush sharoitida mamlakat aholisini yalpi qirg'in qurollari va boshqa hujum vositalaridan himoya qilish, urush sharoitida obyektlarning ishlashini ta'minlash hamda urush oqibatida vayron bo'lganlarni qutqarish va tiklash ishlarini o'z vaqtida samarali amalga oshirish vazifasi fuqaro mudofaasi tizimi orqali amalga oshiriladi. Ammo, davlatlarning va xalqning hayotiga faqatgina ommaviy, harbiy urushlar emas, balki yuqorida aytib o'tganimizdek boshqa turli tabiiy ofatlar, avariya, halokatlar xavf solishi sir emasligi aniq. Atab o'tilganidek, og'ir oqibatlarga olib keluvchi favqulodda vaziyatlar yuz bergan paytda uning oqibatlarini bartaraf etish va aholini muhofaza qilishga fuqaro mudofaasi tizimi kuchlari etarli emasligi, bu tizim oldiga qo'yilgan vazifalar ko'lamini kengaytirish hisobiga takomillashtirishga ehtiyoj yuzaga keldi.

Fuqaro mudofaasi uchun avariya, halokat va tabiiy ofatlarning oqibatlarini tugatish, avariya-qutqaruv ishlarini olib borish bilan birga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, bunday vaziyatlarni bashoratlash vazifasi etakchi rol o'ynashi lozim edi. 90-yillarga kelib yadro urushi xavfi kamaydi, biologik qurollardan foydalanish cheklab qo'yildi, yangi-yangi zamonaviy qurol turlari kashf qilindiki, ular odamlar uchun xavfli bo'lmay, balki iqtisodiyot obyektlarini ishdan chiqarishga qaratilgan edi. Bularning hammasi fuqaro mudofaasi tizimi o'rnida yangi bir tizim tashkil etilishi lozimligini isbotlab berdi¹.

¹ Назоқат Саидханова, С. И. Хусанова Хавфсизлик соҳасида “хаёт хавфсизлиги асослари” қоидаларини ўқитишнинг самарадорлиги // Oriental Art and Culture. 2020. №III. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/havfsizlik-so-asida-ayot-havfsizligi-slari-oidalarini-itishning-samaradorligi>.

Shuningdek, tahlillar natijasida qo'yidagi holatlar ham fuqaro mudofaasi tizimini yangilash uchun asos bo'lganligini ta'kidlash mumkin, ya'ni:

- yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishni davlat miqyosida boshqarish va muvofiqlashtirish vakolatlari amalga oshiruvchi maxsus davlat organining mavjud emasligi;
- favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan paytda tezkorlik bilan ta'sir etish kuchlarining yo'qligi;
- favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazaning mavjud emasligi;
- transport vositalari va zamonaviy texnikaning kamligi, professional qutqaruvchilarning yo'qligi kabi qator muammolarni keltirish mumkin.

Bu sohadagi amaliyotchi mutaxassislarning fikricha «fuqarolik mudofaasi bu aholini, moddiy va madaniy boyliklarni harbiy harakatlar paytida yoki ushbu harakatlar natijasida yuzaga keladigan xavflardan himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar tizimi», «fuqaro muhofazasi» esa tinchlik davrida aholi va xududlarni favqulodda vaziyatlardan himoya qilish tizimi sifatida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etishning yagona davlat tizimiga respublika va mahalliy ijroiya hokimiyat organlari, tashkilotlar kuchlari va vositalarini birlashtiruvchi tizimdir»²degan qarashlarni uchratish mumkin.

Shu o'rinda, milliy qonunchiligimizga nazar tashlasak, O'zbekiston Respublikasining "Fuqaro muhofazasi to'g'risida"gi qonunida fuqaro muhofazasiga — harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan xavflardan O'zbekiston Respublikasi aholisini, hududlarini, moddiy va madaniy boyliklarini muhofaza qilish maqsadida o'tkaziladigan tadbirlarning davlat tizimi³ deya ta'rif berilgan.

E'tibor beradigan bo'lsak, bu tizimning maqsadi faqat harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar natijasida yuzaga keladigan xavflardan muhofaza qilishdir. Ushbu maqsadga erishishda qator vazifalarni ya'ni: aholini harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan xavflardan himoyalash usullariga o'rgatish; obyektlarni harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida yuzaga keladigan xavflardan himoyalash harakatlari va usullariga tayyorlash; boshqaruv, xabar berish va aloqa tizimlarini tashkil qilish, rivojlantirish va doimiy shay holatda saqlab turish;

²<https://01.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-i-grazhdanskaya-zashchita-ponyatiya-sozvuchnye>

³ «Ўзбекистон Республикасининг Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги 26.05.2000 йилдаги 80-II-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/32994>

xalq xo'jaligi obyektlarining barqaror ishlashini ta'minlash yuzasidan tadbirlar kompleksini o'tkazish;
aholini, moddiy va madaniy boyliklarni xavfsiz joylarga evakuatsiya qilish;
fuqaro muhofazasi harbiy tuzilmalarining shayligini ta'minlash;
aholini umumiy va yakka muhofazalanish vositalari bilan ta'minlash tadbirlarini o'tkazish;
aholining harbiy harakatlar olib borish paytidagi yoki shu harakatlar oqibatidagi hayot faoliyatini ta'minlash;
radiatsion, kimyoviy va biologik vaziyat ustidan kuzatish va laboratoriya nazorati olib borish;
qutqaruv va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni o'tkazish;
harbiy harakatlar olib borish paytida yoki shu harakatlar oqibatida zarar ko'rgan hududlarda jamoat tartibini yo'lga qo'yish va saqlab turish;
aholi va hududlarni muhofaza qilish bo'yicha boshqa chora-tadbirlarni amalga oshiradi⁴.

Adabiyotlarda "fuqaro muhofazasi" atamasi "fuqaro mudofaasi, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish" iboralaridan farqli jihatlarini quyidagi sabablar bilan izohlangan:

u o'ziga xos (nomiga yarasha) bo'lib, "favqulodda vaziyatlarga qarshi kurashish", "aholi va hududlarni muhofaza qilish", "favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish" atamalarining mazmuniga to'liq mos keladi;

qisqa, lo'nda, qo'llashda qulay bo'lib, yuqorida tilga olingan barcha atamalarni barcha semantik ohanglari va farqlari bilan birlashtirib, o'rnini bosadi, bu esa tizimning ham tinchlik va urush davri uchun yagona tizimga birlashishiga bilvosita yordam beradi;

bu "fuqaro mudofaasi" atamasidan ko'ra aniqroqdir, chunki ko'rib chiqilayotgan sohadagi faoliyatning haqiqiy ma'nosi mudofaa kabi mojaroga asoslangan faol qarshi kurash usuli emas⁵;

Demak, fuqaro muhofazasi butun mamlakat bo'ylab tinchlik va urush davrida uzluksiz amalga oshirilib, aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir, degan qarashlarni qo'llab-quvvatlaymiz.

Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, davlatimizda fuqaro muhofazasi tizimining asosiy vazifalari harbiy harakatlar davrida yuzaga keluvchi holatlarga taalluqli

⁴ «Ўзбекистон Республикасининг Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги 26.05.2000 йилдаги 80-II-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/32994>

⁵ Материалы к концепции построения и функционирования системы Гражданской защиты Российской Федерации. <http://elibrary.ru/item.asp?id=17649705>

bo'lsa, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish alohida boshqa tizimning asosiy vazifasi sifatida qonunchilikda mustahkamlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining «Aholini va xududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonunida favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi tomonidan ta'minlanishi va tizim tarkibi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida vakolatlarga ega bo'lgan yoki ushbu sohada majburiyatlar yuklangan respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda boshqa tashkilotlarning tarkibiy bo'linmalari, kuchlari va vositalaridan iborat ekanligi tasdiqlangan.

Shuningdek, ushbu qonunning 6-bobida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish tartibi va favqulodda vaziyatlar davlat tizimi tarkibiga kiruvchi davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarning vakolatlari aniq belgilab berilgan.

Nazarda tutilayotgan qonun ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 29 apreldagi 171-son qarori bilan «O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi to'g'risida»gi Nizomi tasdiqlanib, bu qonunosti hujjati mazkur tizimning tarkibini, asosiy maqsadi va vazifalarini, tashkiliy-funksional tuzilmasini hamda faoliyat ko'rsatish tartibini belgilaydi⁶.

Qayd etish zarur, ushbu qonunosti hujjatida respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda boshqa tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimining funksional quyi tizimi doirasidagi aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha funktsiyalari tasdiqlanib berilgan.

Tahlil qilinayotgan davlat tizimida davlat organlari funktsiyalari qatorida favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish masalalari ochiq qolmoqda. Bu masala yuqorida qayd etganimizdek «Aholini va xududlarni tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonunida batafsil bayon etilgan.

Demak, favqulodda vaziyatlarning oldini olish masalalari – qonunosti hujjati normalari bilan, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga doir masalalar – qonun normalari bilan tartibga solinadi.

Davlat boshqaruv organlarining va tashkilotlarning favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha vakolatlari va funktsiyalar

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фавқулудда вазиятларнинг олдини олиш ва бундай вазиятларда ҳаракат қилиш давлат тизими тўғрисида»ги Низоми. 2023 йил 29 апрелдаги 171-сон қарори билан тасдиқланган. //Электрон манба. <https://lex.uz/docs/6448083#6448308>

ham qonunda ham qonunosti hujjatida berilgan, ya'ni Qonunning 37-56 moddalarida yigirmaga yaqin davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarning favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga doir vakolatlari berilgan.

Qonunosti hujjatida esa xuddi shu va boshqa davlat boshqaruv organlari va tashkilotlarning favqulodda vaziyatlarning oldini olishga doir funktsiyalari berilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining «Fuqaro muhofazasi to'g'risida»gi Qonunida ham davlat organlari va tashkilotlarning fuqaro muhofazasi sohasidagi vakolatlari mustahkamlangan, ushbu hujjatlarni tahlil qilish natijasida huquqiy normalar takrorlanishi holatlarini kuzatish mumkin.

Qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, Qozog'iston Respublikasining «Fuqaro muhofazasi to'g'risida»gi Qonunida fuqaro muhofazasi tinch va urush davrida tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar va ularning oqibatlarini oldini olish va bartaraf etishga, fuqaro mudofaasini tashkil etish va o'tkazishga, favqulodda vaziyatlar zonasida joylashgan aholiga shoshilinch tibbiy va psixologik yordam ko'rsatishga, shuningdek, yong'in va sanoat xavfsizligini ta'minlash, davlat moddiy zaxirasini shakllantirish, saqlash va undan foydalanishga karatilgan umummilliy chora-tadbirlar majmui⁷ni o'z ichiga oladi, deya ta'rif berilgan.

Shunga o'xshash ta'rif, ya'ni fuqaro muhofazasi aholini, moddiy va madaniy boyliklarni va davlat xududini tinchlik va urush davrida favqulodda vaziyatlardan himoya qilish va himoya qilishga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha umummilliy chora-tadbirlar tizimining ajralmas qismi⁸ ekanligi Qirg'iziston Respublikasi qonunchiligida ham aks ettirilgan.

Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, favqulodda vaziyatlar yagona davlat tizimi jamiyat va davlatning uchta maqsadli funktsiyasini bajarishga bo'lgan ehtiyoji natijasida paydo bo'lgan, ya'ni:

- texnogen, ekologik va tabiiy xarakterdagi favqulodda vaziyatlarning oldini olish;
- ushbu xarakterdagi mumkin bo'lgan vaziyatlarda yo'qotishlar va zararlarni kamaytirish;
- ushbu favqulodda vaziyatlar va ularning oqibatlarini bartaraf etish⁹.

⁷ Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.// <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188>

⁸ Закон Кыргызской Республики «О Гражданской защите» от 24 мая 2018 года №54.// <https://cbd.minjust.gov.kg/111787/edition/1240722/ru>

⁹ Макеев, В. А. (2012). Материалы к концепции построения и функционирования системы гражданской защиты Российской Федерации. Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования, 2 (1), 246-295.// <https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-k-kontseptsii-postroeniya-i-funktsionirovaniya-sistemy-grazhdanskoy-zhitchity-rossiyskoy-federatsii>

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib, nazarimizda, fuqaro muhofazasi xizmatlari ham tinchlik ham harbiy harakatlar paytida turli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish, aholi va xududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish maqsadida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmui, sifatida belgilash maqsadga muvofiqdir.

Ushbu fikrimizni qo'yidagicha asoslantirib o'tamiz, ya'ni:

xavfli tabiat hodisalari va ofatlar, harbiy harakatlar davrida qurollarning zarar etkazuvchi omillarining insonlarga va obyektlarga ta'siri va ta'siri oqibatlarining o'xshashligi;

tinchlik va harbiy harakatlar davri uchun tizimning maqsadli funktsiyalarining birligi (xavfning oldini olish, zararni kamaytirish, oqibatlarni bartaraf etish) va ikki davr uchun ham vazifalarning o'xshashligi;

amalda bir xil boshqaruv organlari, kuchlari va vositalaridan foydalangan holda turli davrlardagi muammolarni hal etish qobiliyati;

tinchlik va harbiy harakatlar davrida boshqarish, nazorat qilishni, oqibatlarni bartaraf etishni tashkil etishning o'xshash metodologiyasi;

tinchlik va harbiy harakatlar davrida favqulodda vaziyatlar va ofatlarga qarshi kurashishda bir xil texnik vositalar, materiallar va mulkdan foydalanish qobiliyati va boshqalar.

